

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/9

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Baliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Biykuziyev A. Samuraylar tabaqasi yuzaga kelguniga qadar Yaponiyadagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyat	4
Jaynarov O. Toshkent “Huquq himoyachilari kollegiyasi” faoliyati tarixidan (XX asr 20-yillari).....	7
Jo‘rayeva I. O‘zbekistonning taraqqiyotida tadbirkor ayollarning o‘rni	10
Insopov A. O‘zbekistonda qonunlar ijrosini nazorat qilish tizimining tarixiy taraqqiyot bosqichlari	13
Mavlanova S. O‘zbekistonda moddiy va madaniy merosni tiklash amaliyoti.....	16
Raximov B. Qashqadaryo viloyati to‘qimachilik sanoatida xorijiy hamkorlik aloqalarining yo‘lga qo‘yilishi.....	19
Шакиров И. Вопросы торгово-экономических отношений Узбекистана и Филиппин	22
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdiholiqov B. Futbolchilarni psixologik tayyorgarligi muammosi nazariy-metodologik asoslari	25
Abduvoitov S. Turkiya tashqi siyosati shakllanishining zamonaviy yo‘nalishlari	28
Abdullayeva N. Matematikani o‘qitishda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kreativ faoliyatini rivojlantirish mazmuni.....	32
Abdullayeva S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida sog‘lom diniy e‘tiqodni shakllantirishning tajriba-sinov tahlili	35
Avezova R. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining boshqaruv kompetentligini takomillashtirish mezonlari	41
Aytbayev M. Mahmud Zamaxshariyning borliq haqidagi qarashlari	44
Alimov A. Husayn Voiz Koshifiyning axloqiy-falsafiy qarashlarida mehmon kutish odobi masalasi	47
Anvarova Z. Tibbiyotda bolalar bo‘g‘imlarining anatomik va funksional xususiyatlari etiologiyasi va patogenezini o‘qitishda pedagogik yondashuv klinikasi va tasnifi.....	50
Azizbayev Q. O‘smir sportchilarda maqsadga erishish motivatsiyasi tadqiqi	54
Ataboyev A. Xususiy va ijtimoiy ongning mohiyati hamda tuzilishi	58
Ahmedov A. Kasaba uyushma tashkilotlarining boshqa jamoat tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorliklari	60
Achilova D. Uzlaksiz ta‘limda klasterli hamkorlik aloqalarini modellashtirish metodologiyasini takomillashtirish	64
Bozorbayev I. Kontekstli o‘qitish asosida pedagog kadrlarning maxsus kompetentligini rivojlantirish bo‘yicha xalqaro tajribalar	67
Buranova D, Djuraqilov R. Metodika va kompetensiya: o‘zaro uzviylik.....	70
Dadabayev Z. Talabalarga ingliz tilida sohaga oid matnlarni o‘qishga o‘rgatishning nazariy asoslari.....	73
Jabborov T. Modulli ta‘lim texnologiyasida o‘quvchilarni mustaqil misol va masala yechish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	76
Jomurodov L. O‘zbekistonda Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda yuqumli va ijtimoiy kasalliklarni oldini olish va tugatishda sanitariya-epidemiya xizmatining o‘rni	79
Jumabayeva M. Universitet talabalari o‘quv motivlari shakllanishida irodaviy xususiyatlarning ahamiyati	82
Zaynabitdinova G. Rahbar madaniyati-tashkilot samaradorligining asosiy ko‘rsatkichi sifatida.....	85
Zaripov N. Maktab o‘quvchilariga dasturlash tillarini o‘qitish usullari: muammolar va yechimlar.....	88
Zulxaydarova F. Talaba yoshlarda liderlik sifatlarini rivojlantirish	91
Пхамова B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning mohiyati va ahamiyati.....	94
Ismailov D. Davlat fuqarolik xizmatchilarining ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini baholash (xorij tajribasi asosida).....	97
Ismailov S. Bo‘lajak kimyo o‘qituvchilarini iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash mexanizmlarini takomillashtirish	100
Karimov I. Tibbiyot oliy ta‘lim muassasalarida elektron ta‘lim muhitida klinik fanlarni o‘qitish mexanizmlari	104
Kasimova N. Bo‘lajak shifokorlarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish tizimini takomillashtirish.....	107
Kenjaboyev SH. Individual kasbiy rivojlanish tushunchasining tarixiy, ijtimoiy-pedagogik tadqiqi hamda bo‘lajak o‘qituvchi faoliyatida ustuvorligi	110
Kurbaniyazova R. Milliy mentalitet va milliy xarakterning o‘zaro bog‘liqligi.....	113
Kodirova M. Abdulqodir Giyloniy ta‘limotida shaxs ma‘naviy qiyofasi talqini.....	116
Qo‘chqarova Sh. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonining amaliy faoliyatga tatbiqi	119
Quchqorov J. Milliy g‘oya va demokratiyaning madaniy hodisalar sifatidagi dialektik aloqadorliklari	123
Maydonova S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida oilada kitobxonlikni targ‘ib qilishning asosiy omillari.....	126
Mamajonova E. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida biofarmatsiya fanini o‘qitish metodlari	129
Maxmudov K. Siyosiy rejimlar tushunchasi va turlarining o‘ziga xos jihatlari.....	131
Мирджалалова Э. История арабо-мусульманскогокультурного феномена и этимология термина	136
Mirzaboyev X. Talabalarda sport va jismoniy tarbiya	140
Mutallibjonov M. Talabalarda kasbiy ma‘naviyatni rivojlantirish ko‘rsatkich, mezonlari va texnologiyasining ahamiyati	143
Norbutoyev S. Stressli vaziyatlarda harbiy xizmatchilar xulq-atvorida namoyon bo‘ladigan o‘zgarishlar tahlili.....	146
Omonov E. Ekologik ongning tipologiyasi, shakllanish omillari va funksiyalari	149
Onorboyev B, Abdullayev A. Malaka oshirish jarayonida informatika o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi.....	153
Очилова М, Хамроева Ф. Преимущество и недостатки использования образовательных платформ в школах	156
Raximova G. Talabalarga Sa‘diy Sheroziy ijodi namunalarni o‘rgatishda “Didaktik tahlil metodi”dan foydalanish usullari	159
Raxmanov A. Jamiyatni modernizatsiyalashda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligining ahamiyati	163
Rahmonov A. Vatanparvarlik va harbiy vatanparvarlik tushunchalarining o‘zaro aloqadorligi	166
Roxibjonov A. Bo‘lajak shifokorlarga klinik fanlarni integrativ texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasi	169
Rozibayev M. Malakali gandbolchilarni musobaqa oldi sikllariga tayyorlash uslubiyati	172
Saurov R. “Ijtimoiy davlat” va “Demokratiya” tushunchalarining ilmiy-etimologik, falsafiy-kratologik talqinlari	175
Sobirova M, Kariyeva M. The role of national values in education	178
Taylakova G. O‘quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari	181
Tilyabov M, Shernazarov I. Bo‘lajak kimyo o‘qituvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	184
Tojibayeva N. Oila va xotin-qizlar tizimi xodimlari vazifalari va faoliyatining kolloborativ jihatlari.....	188
Tuychiyev Z. So‘fiylik g‘oyasining vujudga kelishi tarixi xususida	190
Turgunov N. Oliy ta‘lim tizimi kursantlarida o‘quv motivatsiyasini psixologik xususiyatlari	193

UO*K:796.012.11:853.23:015.132

Mirzaraxim ROZIBAYEV,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail mirzo0701@gmail.com

PhD, dotsent A.Mo'minov taqrizi asosida

METHODOLOGY FOR PREPARING QUALIFIED HANDBALL PLAYERS FOR PRE-COMPETITION CYCLES

Annotation

This article is provided information on the distribution and analysis of loads for the pre-competition, striking, and recovery cycles of qualified handball players.

Key words: Handball, ampoule, Polar G 10, functional YuQS, innovative, individual, vital capacity of the lungs, kcal, energy consumption, fat competition, training process.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ К ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ ЦИКЛАМ

Аннотация

В статье представлена информация о распределении и анализе нагрузок для предсоревновательного, ударного и восстановительного циклов квалифицированных гандболистов.

Ключевые слова. Гандбол, ампула, Polar G 10, функциональная ЮКС, инновационная, индивидуальная, жизненная емкость легких, ккал, расход энергии, жировая конкуренция, тренировочный процесс.

MALAKALI GANDBOLCHILARNI MUSOBAQA OLDI SIKLLARIGA TAYYORLASH USLUBIYATI

Аннотация

Ushbu maqolada malakali gandbolchilarni musobaqa oldi dastlabki va yakuniy bosqichlariga yaqinlashtiruvchi, zarbdor, tiklovchi sikllarga yuklamalarni yo'nalishlariga qarab taqsimlab qo'llash hamda tahlil qilish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Gandbol, amplyua, Polar G 10, funksional YuQS, innovatsion, individual, o'pkaning tiriklik sig'imi, kkal, energiya sarfi, yog' musobaqa, mashg'ulot jarayoni.

Ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligi: Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, mamlakatimiz sportchilarining xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda sportchilar tayyorlash metodologiyasini takomillashtirish, sport turlari bo'yicha terma jamoalar tarkibini sifatli to'ldirish uchun sport zaxirasini shakllantirish va yuqori malakali sportchilarni tayyorlash jarayoniga innovatsion loyihalarni joriy etish" vazifasi belgilab berilgan [2]. Sportning jamoaviy o'yin turlarida, xususan gandbolda, hozirgi vaqtga qadar, o'yinchilarni amplyua bo'yicha tayyorlash, asosan markaz o'yinchilarining xujum samaradorligini takomillashtirish uslubiyatini ishlab chiqishni talab etmoqda. Bugungi kunda malakali markaz o'yinchilarni tayyorlashda ularning to'psiz va to'p bilan o'zgaruvchan yo'nalishli yugurish tezligi, muvozanat saqlash turg'unligi va harakat aniqligini takomillashtirish bo'yicha mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish, hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Malakali gandbolchilar musobaqa oldi sikllarini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. 1. Malakali gandbolchilar musobaqa oldi sikllariga vositalarni saralash va yo'nalishini belgilash. 2. Malakali gandbolchilarni musobaqa oldi siklini takomillashtirish.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Makrosikl mashg'ulotlarida yuqori malakali gandbolchilarning jismoniy tayyorgarlik tizimini ishlab chiqish hamda nazorat qilishni ilmiy asoslab berishgan. Harakat tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan mashqlar bilan bog'liq holda, zarur va yetarli tamoyillarga rioya qilish kerak. Uning mohiyati shundan

iboratki, agar ulotirishni bajarish uchun zarur bo'lgan mushaklarning kuchi, tezligi va chidamliligi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, yuqori sifatli ijroni kutish mumkin emas. Jismoniy sifatlar yetarli darajada bo'lsa, ularni yanada yuqori darajaga ko'tarish uchun vaqtni behuda sarflash tavsiya etilmaydi, chunki ularning haddan tashqari rivojlanishi harakat texnikasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuni ham hisobga olish kerakki, aniqlik ustida ishlaganda gandbolchi yangi sharoitga mos keladigan fiziologik rejimda bo'lishi kerak.

Gandbolchilarni tayyorlashda va musobaka faoliyatida yuklamalarning taksimlanishi. Gandbolda musobaqa yuklamasi tushunchasini ma'lum tayyorgarlik bosqichida gandbolchilarni utkazgan uchrashuvlari sonini anglatadi. Musobaqalarni soni ortish bilan mashg'ulot yuklamasini xajmini baxolash ayniksa muxim bulib koladi.

Yuqori malakali gandbolchilarni mashg'ulot jarayonini boshqarish stifikasi katta xajmdagi o'yinlarni o'tkazishni aks ettiradi. Bu ko'rsatkich xozirda 80 ta o'yingachani tashkil qilmokda.

Siklik va ba'zi sport turlarida xam musoqakalar xozirda ko'p lekin ularda aniqlik moyilroq ya'ni, asosiy nazorat musobaqalari aniq belgilab olingan bo'ladi. Bu sport turlarida asosiy musobaqalarga maxsus tayyorgarlik ko'riladi. Masalan: startga bir necha hafta qolganda yuklamalarni sekin kamaytirib boriladi.

Musobaqalarga bir necha kun qolganda esa mashg'ulotlarni butkul to'xtatiladi.

Gandbolda esa bunday xolat kuzatilmaydi va barcha musobaqalar aniq belgilab olingan bo'ladi. Keyingi o'yinga tayyorlanish juda qiyin chunki o'yinlar oralig'i odatda 3-4 kuni tashkil kiladi.

Musobaqa yuklamasini baholashda asosiy va o'rtiqlik uchrashuvlarini alohida inobatga olish lozim. Misol uchun

yuqori malakali gandbolchiga asosiy xisoblanadi va ular 30 ta uchrashuvni tashkil qiladi.

Gandbolda musobaqa yuklamalari					
Tayyorlov musobaqalari		Asosiy musobaqalari			
Nazorat	O'rtiqlik uchrashuv		Mamlakat chempionati	Mamlakat kubogi	Kontinental kuboklari

Gandbol asosiy musobaqalar umumiy musobaqalarini 60%-70% tashkil qiladi. Shuning uchun gandbolchilar asosan yuqori yuklamalarga dosh berishga to'g'ri keladi. G'alabalarga erishish uchun ko'p jismoniy energiya yo'qotish bilan ko'p nerv energiya sarfini xam bajarishadi.

O'yinlarga tayyorgarlik mashg'ulot yuklamalarini xajmi va sifat ko'rsatichlarini o'zgartirish bilan va o'yinlar keyingi maxsus tiklanish vositalari yordamida amalga oshiriladi. Yuqorida aytib o'tilganlar shuni takozo etadiki, o'yinlar aro sikllarda shunday mashg'ulotlar tizimini yaratish kerakki, ularda kerak bo'ladigan dam olish intervallarini va tiklanish vositalarini rejalashtirish kerak bo'ladi.

Tadqiqot jarayonida biz musobaqa davridagi mashg'ulot jarayonining musobaqaoldi mikrosiklini ishlab

Natijalar muhokamasi

1-jadval

Malakali gandbolchilarni tayyorlashning musobaqaoldi davrining dastlabki bosqichining mikrosikl tuzilishi

Oylar	Mikrosikl	Kunlar	Yuklamani yo'nalishi
Sentabr	Yuklamali	3 (1)	Aerob-anaerob. Chidamlilik
	Musobaqaoldi	3;3	Anaerob-alaktat. Tezlik
	Musobaqa		
	Tiklovchi	3	Aerob, aerob-anaerob (140 zar/daq.gacha)
	Yuklamali	3;3 (1)	Aerob/Kuch; Aerob-anaerob, chidamlilik
	Yuklamali	4 (1)	Aerob-anaerob. Chidamlilik
Oktabr	Zarbdor	4 (1)	Anaerob-glikolitik. Tezkor-kuch
	Musobaqaoldi	4	Anaerob-alaktat. Tezlik va koordinatsiya
	Musobaqa		
	Tiklovchi	3	Aerob, aerob-anaerob (140 zar/daq.gacha)
	Yuklamali	3;3 (1)	Aerob/kuch; Aerob-anaerob, chidamlilik
	Yuklamali	3 (1)	Aerob-anaerob. Tezkor-kuch
Noyabr	Zarbdor	3;3 (1)	Anaerob-glikolitik. Tezkor-kuch, aerob-anaerob. Koordinatsiya
	Musobaqaoldi	3 (1)	Anaerob-alaktat. Tezlik + koordinatsiya
	Musobaqa		
	Tiklovchi	4 (1)	Aerob, aerob-anaerob, (140 zar/daq.gacha)
	Yuklamali	3;3 (1)	Aerob-anaerob. Chidamlilik. Aerob-anaerob, tezkor-kuch.
Dekabr	Yaqinlashtiruvchi	4 (1)	Aerob-anaerob. Texnika-taktika
	Musobaqaoldi	4;3 (1)	Anaerob-alaktat. Tezlik-koordinatsiya
	Musobaqa		

53 kun davom etgan va mezosikl bo'lgan chempionatning ikki bosqichi oralig'ida biz tayyorgarlikning yakuniy bosqichi uchun mikrosiklini ishlab chiqdik. Fevral bosqichidan keyingi yakuniy bosqichda keyingi bosqichga 10 kundan ortiq vaqt qolmadi. Shu munosabat bilan, 3-jadval

rivojlantiruvchi xususiyatlarga ega yuklamalar mikroblokidan va tiklanishdan keyin musobaqadan oldingi mikroblokdan foydalandik. Musobaqa taqvimiga ko'ra, 45 kunlik uzoq tanaffus rejalashtirilgan bo'lib, unda tayyorgarlikning yakuniy bosqichi ham amalga oshirildi.

Malakali gandbolchilarni musobaqa davrining yakuniy bosqichining mikrosikl tuzilishi

Oylar	Mikrosikl	Kunlar	Yuklamani yo'nalishi
Dekabr	Tiklovchi	4 (1)	Aerob
	Yuklamali	3;3 (1)	Aerob/Kuch Aerob-anaerob. Chidamlilik (150 zar/daq.gacha)
	Yuklamali	4 (1)	Aerob-anaerob. Tezkor-chidamlilik
Yanvar	Musobaqa	2	Nazorat
	Tiklovchi	2	Aerob
	Yuklamali	3 (1)	Aerob-alaktat. Chidamlilik (150 zar/daq.gacha)
	Zarbdor	4 (1)	Anaerob-glikolitik. Tezkor-kuch
	Yuklamali	4 (1)	Aerob-anaerob. Chidamlilik (160 zar/daq.gacha)
	Musobaqaoldi	3;3 (1)	Anaerob-alaktat. Tezlik-koordinatsiya
Fevral	Musobaqa		
	Tiklovchi	2	Aerob
	Yaqinlashtiruvchi	3 (1)	Aerob-anaerob. Texnika-taktika
	Musobaqaoldi	3 (1)	Aerob-anaerob + koordinatsiya. Anaerob-alaktat. Tezlik

Mart	Musobaqa		
	Tiklovchi	3	Aerob
	Yuklamali	3:3 (1)	Aerob/kuch. Aerob-anaerob, Chidamlilik. (150 zar/daq.gacha)
	Yuklamali	3:3 (1)	Aerob-anaerob, Chidamlilik. (160 zar/daq.gacha). Aerob-anaerob. Tezkor-kuch
	Yuklamali	4 (1)	Aerob-anaerob + koordinatsiya
Aprel	Zarballi	4 (1)	Anaerob-glikolitik. Tezkor-kuch
	Musobaqaoldi	4	Anaerob-alaktat
	Musobaqa (nazorat)	2	
	Tiklovchi	2	Aerob
	Yuklamali	3:3 (1)	Aerob-anaerob. Chidamlilik (150 zar/daq.gacha) Aerob-anaerob+koordinatsiya
	Musobaqaoldi	4 (1)	Anaerob-alaktat. Tezlik+koordinatsiya
	Musobaqa		
	Tiklovchi	4 (1)	Aerob
	Yaqinlashtiruvchi	3:3 (1)	Aerob-anaerob. Chidamlilik (150 zar/daq.gacha) Aerob-anaerob+koordinatsiya
	Musobaqaoldi	3	Anaerob-alaktat. Tezlik
	Musobaqa		

Ishlab chiqilgan mikrosiklning samaradorligini aniqlash malakali gandbolchilarni tayyorlashning uzoq raqobatli davridagi mashg'ulotlar jarayonida biz asosiy pedagogik tajribani tashkil qildik va mashg'ulotlarda qo'lladik. Tajribaning mohiyati quyidagicha edi. Biz ishlab chiqqan o'quv jarayonining strukturasi 2022-2023 yilgi mavsumda Skuf jamoasini tayyorlashda foydalanilgan. Musobaqa ko'rsatkichlari avvalroq o'rganilgan ushbu jamoalar gandbolchilarning o'tgan mavsumdagi musobaqa davridagi faoliyatiga qarab rejalashtirildi. Shuningdek, tajriba guruhi jamoa gandbolchilarining maxsus jismoniy sifatleri ko'rsatkichlari aniqlandi va tahlil qilindi. Nazorat guruhlarida o'quv jarayoni an'anaviy tuzilishga ega, tajriba guruhida esa "3+1", "2+1" taktik sxemalardan foydalanildi. Turli yo'nalishdagi yuklamalarning nisbati quyidagicha: aerob yuklama 5% gacha, aerob-anaerob - 56 dan 65% gacha,

anaerob glikolitik - mikrotsikllarga qarab 5 dan 15% gacha, anaerobik alaktik (qisqa ligamentlarda texnik va taktik ish). 12-15 gacha c) 24% gacha rejalashtirildi. Malakali gandbolchilarni musobaqa oldi dastlabki va yakuniy bosqichlariga mikrosikl tuzilmasini qo'llash orqali musobaqalarda yuqori natijaga erishish imkoniyati oshdi. Unversiyada sport musobaqalarida jamoalarimiz birinchi o'rinni egallashdi.

Xulosa. Biz tomonimizdan malakali gandbolchilarni musobaqa oldi dastlabki va yakuniy bosqichiga ishlab chiqilgan sikllarni qo'llash orqali jismoniy va funksional tayyorgarlik yaxshilanishiga shu bilan birga navbatdagi mashg'ulotga organizmni tez tiklanishiga hamda yaqinlashtiruvchi, zarbdor mikrosikllarni qo'llash orqali esa musobaqalarda yuqori natijaga erishish imkoniyati kengaydi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.10.2020 yildagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6099-son Farmoni. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.11.2022 yildagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-414-son qarori. Lex.uz.
3. Мўминов А.Ш. Турли малакали ганд-болчиларнинг чакконлик сифати кўрсаткичларини тахлилиий ўрганиш. "ФАН-СПОРТГА" илмий назарий журнал 2021. 1 сон. - Б.23-25.
4. Fozilov X.Q. Gandbolchi talaba qizlarinig maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash va tahlil qilish // Fan-sportga ilmiynazariy jurnal. 2021. 2 son. – B.41-43 [13.00.00. №16]
5. Tulaganov Sh.F., F.A.Abdurahmanov, Sh.K.Pavlov, R.R.Kariyeva, R.I.Isroilov, A.Sh.Muminov. Injuries in handball players and ways to prevent them. Journal of critical reviews, 2020. Pg. 1699-1702.
6. Абдурахманов Ф.А., Павлов Ш.К., Кариева Р.Р. Исследование эффективности защитных гандболистов различного возраста и квалификации в условиях соревновательной деятельности: Фан-спортга илмий-назарий журнал. 2007. № 4. – С. 17-20.